

JADIDCHILIK ILK HARAKATLARI

Ibrohimov Muhammadqodir To'liqinjon o'g'li

Namangan davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada butun turkiston va o'rta osiyo tarixida muhim voqeyalardan biri jadidchilik harakati va ularning o'lkadagi dastlabki harakatlari turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatining keng yoyilish jadidchilik harakatining o'ziga xos karakterli tomonlar haqida. jadid allomalarimiz yurt faravonligi va mustaqiligi yo'lida o'z jonlarini ham ayashmaganligini ko'rishimiz mumkin. jadidlar qoldirgan ulkan merosi va ulardagi yangi g'oyalar biz uchun ma'naviy xazina demakdir. jadidchilik harakatining targ'ibotida vujudga kelishida juma ham ko'plab buyuk allomalarimiz say harakatlari beqiyosligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Jadid, maktab, yangi, ma'rifatparvar, tarix, alloma, yoshlar, g'oya, meros avlod, xalq, yurt, qadiriyyat, ulug'.

Prezidentimiz takidlaganidek umuman, biz jadidchilik harakati, ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, buguni kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi.

Istiqlol sharafati ila. biz o'z tariximiz qadiriyyalarimiz o'z dunyomizga ega bo'ldik. Yangi o'tish bosqichidagi o'zbekiston o'z tarixi va qadirlariga va dunyo miqiyosidagi o'z tarixining buyukligi bilan ajrab turadi. Davlatchilik tariximizda yetishib chiqan juda ko'plab allomalar, sarkardalar, buyuk davlat arboblari yurtimiz tarixida balki jahonda o'z nomini tarix sahifalariga muhurlab qo'ygan. Bunday tariximizni va o'z davlatchilik tariximizni biz yoshlar avaylab asra mog'imiz zarur. Davlatchilik tariximizda juda ko'plab tarixiy hodisalar va davlatchiligimiz uchun muhim bo'lgan voqeyalardan biri va dunyo tarixida o'chmas iz bo'lgan qolgan hodisa jadidchilik harakatidir bu voqeya o'lkamiz hayotida va o'rta osiyo xalqlari tarixida va dunyo uchun yangi bir hodisa bo'ldi. Jadid so'zi arabcha so'z bo'lib "yangi" degan ma'noni bildiradi. Lekin u shunchaki yangi yangilik tarafdori yangi inson yangi avlod singari keng ma'nolarni o'zida mujassam etgan.[1]. Jadidchilik-davlat tuzum boshqaruvni isloh etish va millatni rivojlantirish orqali umuman jamiyatni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqishni maqsad qilib qo'ygan turkiston bir tarixiy o'lka sharqona hayot tarzini

saqlagan holda uni g'arb va yevropa taraqqiyoti natijalari bilan boyitishni ko'zlagan. Turkiston jadid allomalarining hayot yo'li, ijtimoiy faoliyati ibratli, so'zlari hikmatli. Millat va vatan, ma'rifat va ma'naviyat ularning dardi, qayg'usi, amali va a'moli edi. Ular shu el-yurt istiqboli uchun dard chekdi, qayg'urdi, g'amga botadi, o'yga toldi. O'lkada bunday qiyin damlarda vatanparvarlar xalq uchun mustamlakachilik zulmida qutilishning yagona yo'li bu xalqni ziyoli qilish va bu yo'l orqali xalqni ziyoliylar qatlamiga aylantirish va kelgusi o'sib kelayotgan yosh avlodni mustaqilik yo'lida yetaklov edi. Bu yo'lida vatanimiz juda ko'plab o'z o'g'lonlarida ayrildi. Yurtimizda jadidchilik harakati va yangi usul maktablarning ochilishi, mustamlakachilik zulmiga, qarshi ozodlik yo'lidagi buyuk qadamlardan biri bo'ldi. Jadidchilik harakati o'sha vaqtdagi mustamlakachilik tuzumning eski sarqitlarini va undagi tuzimning juda ko'plab kamchiliklarni ko'rsatib qo'ygan. Jadidlar o'lkada aynan yosh avlod kelajagi va yurt ravnaqi yoshlar qo'lida ekanligini juda yaxshi his etadilar. Bu yo'lida ularga imkoniyatlar yaratish, o'lka bo'ylab yangi usul maktablarini tashkil etishdan iborat ekanligini yaxshi bilardilar va tashkil etish yo'lida o'z maqsad vazifalarini amalga oshirishadi. Bu butun o'rta osiyo balki turkiy xalqlar tarixida yangi sahifa bo'ldi. Jadidlar mustamlakachilik zulmini tugatish yo'lida butun turkiy xalqlar birgalikda harakat qilishi va mustamlakachilik tuzumini tugatish uchun o'z dasturlarini tuzib, o'lka bo'ylab keng yoya boshlaydilar. Jadidlar harakatiga qarshi o'lka mamuriyati ularga turli qarshiliklar va jadidlar

orasiga nifoq solishga, xalqlar o'rtasida kelishmovchiliklar tug'dirishga harakat qiladilar.[2]. Ammo jadidlar bir yoqlama harakat qilmay o'z maqsadlari yo'lida hech narsadan qaytmasliklarini ko'rsatib qo'yadilar. Jadidchilik ilk harakati juda ham muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Bu jadidlar xalq farovonligi yo'lidagi ilk qadam bo'ladi. Jadidlar o'z harakatlarin asta sekinlik bilan bo'lsada o'lka bo'ylab yoyadilar. Bu harakatlarni amalga oshirishda o'z hissasini qo'shgan buyuk allomalarimiz juda ko'plab topiladi. Bulardan Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Is'hoqxon to'ra Ibrat, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, G'ulom Zafariyning xizmatlari kattadir. Jadidlar orasida yetuk olimlar, sanoat va zirotchilik sohalarining zamonaviy bilimdon mutaxassislari, madaniyat arboblari yetishib chiqib, yurtni obod va o'z vatanlarini mustaqil ko'rishni orzu qiladilar va shu yo'lda kurashadilar. Jadidlarning turkiston mustaqiligi uchun kurashida asosan quydagi yo'nalishlar ustivor qo'yadilar.[1]. Yangi usul maktablar tarmog'ini kengaytirish qobiliyatli yoshlarni chet elga o'qishga yuborish, turli ma'rifiy jamiyatlar va teatr truppalari tuzish, gazeta va jurnallar chop qilish, xalqning ijtimoiy - siyosiy ongini yuksaltirish bilan turkiiston milliy demokratik davlat qurish vazifalarini o'z oldilariga maqsad qiladilar. O'z g'oyalari maslaklari targ'ibi uchun naqadar foydali ekanini chuqur anglagan jadidlar gazetachilik jabhaasida sa'y-u harakatdan to'xtamadi. "Tujjor" "Osiyo" "Samarqand" "Sadoi Turkiston" "Sadoi Farg'ona" "Tirik so'z" kabi gazetalar yonida Mahmudxo'ja Behbudiyning "Oydin" jurnali paydo bo'ladi. Bu kabi darslik va gazetalarni yaralishida o'lka jadidlarini o'rni beqiyos. Jadidlar mafkurasiga ko'ra islom dini shaxsning ma'naviy kamoloti va jamiyat rivojida muhim o'rin tutgan. Ular ushbu vazifani hal etmay turib, boshqa muammolarni bartaraf qilishning iloji yo'qligini anglab yetgan edilar. Ana shu maqsadda 1909-yilda Mahmudxo'ja Behbudiy, 1910-yilda Abdulla Avloniy, 1915-yilda Abdurauf Abdurahim o'g'li Fitrat tomonida islom tarixiga oid asarlar yaratadilar. Ushbu asarlarda ular islomning paydo bo'lishi va tarqalishining eng muhim bosqichlarini yoritib berishdi, shuningdek, islom aqidalarining

noto'g'ri talqin qilinishiga qarshi chiqadilar. Bu ishlarni barchasi kelgusi o'sib kelayatgan yosh avlod uchun juda ham darslik vazifasini o'taydi. Jadidlar orasida turkiston jadidchilik harakatiga ulkan hissa qo'shgan buyuk allomalarimiz juda ko'p. Bular orasida mahmudxo'ja behbudiyning xizmatlari katta bo'lib u yaratgan asarlari "Risolayi asbobi savod" "Muxtasar tarixi islom" juda ham muhim asarlardir. Jadidning bu kitob yoki darsliklari o'lkada yangi ulul maktablari uchun qo'lanma vazifasini bajarib beradi. Bu kabi allomalarimiz o'lka jadidchiligi uchun o'z mehnatlarini ayamaydi. O'lkadagi yana bir buyuk jadidlardan biri Abdulla Avloniydir.[3]. Uning asarlari ham o'lkada jadidchilik harakatining o'lka bo'ylab yoyilishida muhim darslik vazifasini bajaradi. Uning asarlari "Birinch muallim" "Ikkinchi muallim" va Turkiy guluston yoxud axloq asarlaridir. Bu darslik orqali Abdulla Avloniy yangi avlod tariyasi masalasi boshida chindan ham favqulodda ahamita berish kerakligini aytib o'tadi. O'lkada yangi usul maktablarning joriy etilish jadidlar uchun juda katta muvaffaqiyat bo'ladi. Maktablar diniy va dunyoviy ta'lim tarbiya hamda ilm o'zaro uyg'unlashadi. Bolalar qulay partalarda o'tirib' xarita va rasmlar yordamida tez savod chiqarardi va diniy-dunyoviy ilmlarni o'rganardilar. Jadid maktablarida qur'oni karim, matematika, geografiya, ona tili, rus tili, arab tili, ashula va hatto jismoniy tarbiya ham o'qitilgan. Millat taraqqiyotini orzu qilgan Mahmudxo'ja Behbudiy Samarqandada Shukuriy va Azjiy tomonidan tashkil etilgan maktablar va ularda o'qitilayotgan fanlar bilan qiziqmay bo'lmasdi. Chunki yetti yillik jadid maktabini bitirgan yoshlar dunyoviy ilmlarni, rus tili yaxshi o'zlashtirgan holda jadid maktabida o'qituvchi, masjidlarda imom bo'lish madrasa va hatto xorijdagi oliyo'quv yurtlarida o'qish, savod va boshqa korxonalarda kotib bo'lib ishlash malakasiga ega bo'lgan kadrlar tayyorlangan. Jadidlar avval madaniy sohadagi harakat sifatida faoliyat yuritadilar. Bu jadidlar o'lkada ertangi kun uchun yurt ravnaqi va mustaqilik uchun o'z harakatlarini ayamaydi. Jadidlar o'z hisobidan maktablar ochib yosh avlodni istiqloliga tayyorladilar sher va maqolalar sahna asarlari orqali milliy ongini shakillantirishga, milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini singdirishga

urinadilar. XX asr boshlarida Toshkent Samarqand Buxoro Farg'ona vodiysi shaharlarida o'nlab jadid usulidagi maktablar ochiladi. Jadidlar maktablarda yoshlarni bilimli va ma'rifatli qilib tarbiyalab, ular orqali turkistonda mustaqil davlat barpo etish uchun milliy davlatchilik g'oyalarini ilgari surgan.[4]. Turkistonda jadidlar ziyoliylarning butun bir avlodi o'lka ma'naviy-ma'rifiy sohada taraqqiyotiga, milliy madaniyatning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan namoyandalari vujudga keldi. Ular Turkistonda jadidlar xalqni qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish, shariat tamoyillari isloh qilish, xalqqa ma'rifat tarqatish va milliy muxtoriyatga erishish g'oyasini ilgari suradilar. Jadidlar milliy birlik, ma'naviy-ma'rifiy isloxotlar bilan jamiyatni yangilash, yuksaltirish yo'llarini izlaganlar. Jadidlar harakati qoloqlik va jaholat, o'lka aholisining ayanchli ahvoli, Turkistonning yevropa va jahon sivilizatsiyasidan orqada qolib ketishi, islom va shariatning oyoq osti qilinishi va bunday og'ir hayotdan qutulish, erk vaozodlik erishish uchun o'z zamonasining ilg'or ziyoli qatlamlari qarashlarida o'z aksini topadi. jaholat uyqusidan uyg'onish, tarixiy zaruratga aylangan edi. Boshqacha qilib aytganda, jadidchilik harakati ijtimoiy rivojlantirishning, tarixiy taraqqiyotning talabi o'lkaning ehtiyojlariga javob sifatida maydonga kelgan ulkan ijtimoiy-siyosiy harakat edi.[5]. Jadidchilik harakatlari o'lka bo'ylab yoyilishda jadidlarni say harakatlari juda ham beqiyos. Ular mustamlaka zulmidan asta sekinlik bilan bo'lsa ham qutilish va xalqni farovonlikka olib chiqayotganligidan hursan bo'ladilar. Mustamlaka zulmi bu davrda juda ham og'ir edi, jadidlarga zulm va turli fitnalar ularni maqsadlarini parchalomoqch kuchlar ularga qarshi tuzaqlar tayyorlagan edilar. Jadidlar o'z yo'larida har qanday to'siq va qiyinchiliklarni yengib o'tib yurt va vatan ravnaqi uchun bor imkoniyatlarini ishga soldilar. Bu harakatlar o'z samarasini berib, yangi usul maktablari soni va o'lkada savodliylar soni kunda kunga ortib boravergan edi. O'lkada endi yoshlarni yevropaga yuborib ularni yanada

bilimli qilish ishlari boshlandi. Bu ishlarda o'z hissasini qo'shgan sarmoyadorlar o'lkada juda ham bisyor. Bu harakatlar tez o'z samarasini berib yoshlar yevropacha bilim va ko'nikmalarini oshiradilar. Bu harakatdan endi foydali ishlarni amalga oshiriladi. Bu ishda yoshlarni o'lka ma'muriyatidagi ish o'rinlariga jalb qilinishi edi. O'z davrida dunyoning ilg'or davlatlaridan ko'p jihatdan ortda qolgan turkiston xalqlarini bo'lajak fojialardan ogoh etish, jamiyat hayotini inqilobiy- zo'rlik yo'l bilan emas, balki tadrifiy-ma'rifiy yo'l bilan ijobiy tomonga o'zgartirish jadidchilik harakatining asosiy maqsad yoki kurash usuli va aniq vazifasi edi. Ular bizga qoldirgan merosi va ularning ishlari o'tmishimiz vao'z tariximizda yangi bir buyuk sahifalardan bir bo'lgan. Bu o'tmishimizni biz yoshlar asrab avaylamog'imiz kerak. Ularning harakatlari tufayli butun dunyo tarixida yangi bir o'tmish yaraldi. Bizning ajdodlarimiz bizning uchun juda ham ko'plab kitoblar qoldirgan bu kitoblar jahondagi ko'plab mamlakatlarning qiziqishlarini hali haman tortib kelmoqda. Bu asarlar o'lkamiz va vatanimiz tarixidagi eng buyuk asarlardir. Ertangi kunda biz yoshlar ularni yo'larini davom etirmog'imiz darkor. Jadidchilik turkiston xalqlari uchun mustamlaka zulmida qutilish yo'lidagi bir qadamlarda bir bo'lgan. Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakati boshqa mustamlakalardan ancha varq qilgan. Jadidlar harakati juda ham beqiyosva e'tibotga mulik.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, Jadidchilik harakatlarining dastlabki qadamlarida ham o'lkada turli to'siqlarni yengib o'tib yurt mustaqiligi va ma'rifati yo'lida o'lka ma'muriyatiga ham qarsh chiqib o'z maqsadlari uchun bor imkoniyatlardan foydalanganlar. Jadidchilik harakati o'z samarasini berib yangi usuldagi maktablar asta sekinlik bilan o'lka bo'ylab yoyila boshladi. Jadidchilik harakati natijasida o'lkadagi juda ko'plab yoshlar savodli bo'ldi. Bu esa vatan ravnaqi yo'lidagi ilk qadamlardan biri bo'lgan. Jadidchilik harakatining yutug'i ham shunda edi, bir so'z bilan aytganda jadidlar harakati juda ham taxsinga sazavordir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Mahmudxo'ja Behbudiy "Talangan asarlar" 1999. XX asr o'zbek adabiyotiga chizgilar. Dilorom Alimova. 2001.
2. G'afurjon Mahmudov. Jadid adabiyotida milliy istiqloq mavzuyi. 1999.

3. Begali Qosimov. Milliy uyg'onish. jasorat ma'rifat. fidoyilik. 2002.
4. Bohodir Karimov Jadidlar to'plami, Abdula Qodiriy 2022-y.
5. Mahmudxo'ja Behbudiy, Turkiston jadidchilik harakatining yo'l boshchisi, milliy ma'rifiy rahnamosi 2020.

